

MAMLAKATIMIZDA MEHNATNI MUHOFAZA QILISHGA OID XALQARO HAMKORLIK VA XORIJ TAJRIBALARI

Begnazarova Shoira Baxtiyor qizi

Talaba, Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston, Toshkent sh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629229>

Abstract

Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT), Birlashgan Millatlar tashkilotining mehnat sohasidagi xalqaro standartlarni belgilovchi uch tomonlama ixtisoslashtirilgan tashkiloti hisoblanadi. Hozirgi vaqtda XMT 187 ta a'zo davlatlarni o'z ichiga oladi. Versal shartnomasi natijasida 1919-yilda tashkil etilgan XMT 1946-yilda BMTga kiritilgan birinchi muassasa bo'lib, BMTning uchinchi eng qadimgi agentligi va to'rtinchi eng qadimgi ko'p tomonlama tashkilot Millatlar Ligasi bilan bevosita aloqada bo'lgan yagona tashkilotdir. Uning bosh qarorgohi Jeneva ya'ni Sheytsariyada joylashgan bo'lib, dunyo bo'ylab 40 ga yaqin vakolatxonalari mavjud va 150 dan ortiq mamlakatlardan kelgan 2700 ga yaqin xodimlarni ish bilan ta'minlaydi, shulardan 900 tasi texnik hamkorlik dasturlari va loyihalarida ishlaydi. XMTning xalqaro mehnat standartlari keng miqyosda erkinlik, tenglik, xavfsizlik va qadr-qimmat sharoitida butun dunyo bo'ylab qulay, samarali va barqaror ishlashni ta'minlashga qaratilgan.

Key words: Xalqaro mehnat tashkiloti, mehnat sharoiti, mehnatni muhofaza qilish, qonun, mehnat huquqi, mehnat sharoiti, ishdagi xavfsizlik, ijtimoiy himoya, munosib maosh komponentlari.

Respublika xalqaro hamkorligining muhim yo'nalishlaridan biri mehnat munosabatlari sohasidagi faoliyatdir. O'zbekiston Respublikasi Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) bilan xususan muqobil va munosib mehnat sharoitlarini ta'minlash yo'nalishida faol hamkorlik yuritadi. O'zbekiston 1992-yil 13-iyuldan ushbu tashkilotning teng huquqli a'zosi hisoblanadi.

Xalqaro Mehnat Tashkilotining tashabbusi bilan 2003-yildan boshlab 28-aprel "Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni" deb e'lon qilinib, ushbu kunda dunyoning 120 dan ortiq davlatlarida dunyo hamjamiyatining ish joylarida sodir bo'layotgan baxtsiz xodisalar va kasb kasalliklarga chalinishning oldini olish hamda mehnat muhofazasi masalalariga e'tiborni yanada kuchaytirishga qaratilgan qonunlar qabul qilinib, turli mavzularda tadbirlar o'tkazib kelinadi. XMT tomonidan ushbu kunning ta'sis qilinishiga sabab butun dunyoda ish joylarida baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklarining oldini olishga ko'maklashishdir.

Mehnatni muhofaza qilish bo'yicha belgilangan barcha tadbirlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi, O'zbekiston Respublikasining "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni (yangi tahriri) hamda boshqa qonunosti hujjatlari bilan tartibga solinadi. Tadbirlarda aholiga munosib mehnat sharoitlari yaratish, xodimlar ruhiyatiga salbiy ta'sir etuvchi omillar, ularni boshqarish usullari hamda bartaraf etish mexanizmlari, ishchi-xodimlarning ish jarayonida samarali faoliyat yuritishini ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlarni takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, mehnat muhofazasi madaniyatini rivojlantirish, korxonalar va tashkilotlarda ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar sifati hamda samaradorligini oshirish, ishlab chiqarishdagi jarohatlanish va kasalliklarining oldini olishda ijtimoiy sheriklikni yanada rivojlantirish masalalari keng muhokama qilinmoqda.

Mulkchilik shakli va xo'jalik yuritish usulidan qati nazar barcha korxonalar, muassasalar, tashkilotlar o'z xodimlari uchun sog'lom va xavfsiz mehnat sharoitini yaratishi, xavfsizlik texnikasi choralarini ko'rish, mehnatni muhofaza qilish xizmatlarini tashkil etishi, boshqa tashkiliy-texnik tadbirlarni amalga oshirishi shart. Mehnat muhofazasi qoidalariga rioya etilishi maxsus davlat organlari va jamoatchilik tomonidan nazorat qilib boriladi. Qonunlarga, shu jumladan, mehnat muhofazasiga oid qonunlarga rioya etilishi ustidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va unga bo'ysunuvchi prokurorlar umumiy nazorat olib boradi.

Shu o'rinda xalqaro xamjamiyat tomonidan mehnatni muhofaza qilishda muhim bo'lgan bir qator xalqaro hujjat va konvensiyalar qabul qilingan bo'lib, unda ko'rsatilgan talablar inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. O'zbekiston ayni vaqtda Xalqaro mehnat tashkilotining (XMT) 16 ta konvensiyasini ratifikatsiya qilgan, jumladan, ularning sakkiztasi asosiy hisoblanadi. (2021-yil)

Majburiy mehnatga barham berish bo'yicha O'zbekistonda ham bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan; O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018-yil 10 may kuni 349-son "O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha choralar tadbirlar to'g'risida" qaror qabul qilingan.

Ushbu qarorga muvofiq O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va boshqa normativ huquqiy hujjatlarda fuqarolarning mehnat huquqlari kafolatlanganligini inobatga olib, majburiy mehnatni ta'qiqlovchi bir qator vazifalar davlat boshqaruv organlari rahbarlariga belgilab berildi. Ulardan

xodimlarning kafolatlangan mehnat huquqlarini ta'minlash, biron-bir shakldagi majburiy mehnatdan foydalanish holatlarini o'z vaqtida aniqlash hamda bartaraf etish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi normalari amalga oshirilishini nazorat qilish choralari kuchaytirish ishlari Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligigiga yuklatildi.

2021-yil 8-mayda bo'lib o'tgan "O'zbekistonda mehnat qonunchiligining bajarilishi to'g'risida shaffof hisobot" mavzusidagi xalqaro onlayn tadbirda davlat mehnat inspeksiyasi boshlig'i, bosh davlat mehnat inspektori Qudratilla Odinayev shunday dedi:

"2020-yilda Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan jami 26 mingdan ko'proq fuqaroning murojaati ko'rib chiqildi. Shundan 18 mingdan ko'prog'i qanoatlantirildi. 9 mingga yaqin fuqaroga tushuntirishlar berildi. 2020-yilda 2019-yilga nisbatan majburiy mehnat holatlariga barham berish bo'yicha yaxshi natijalarga erishdik. Misol uchun, 2019-yilda davlat mehnat inspektorlari tomonidan olib borilgan tekshirishlar natijasida joylarda jami 259 ta majburiy mehnat holati aniqlangan bo'lsa, 2020-yilda bu holat 106 tani tashkil qiladi".

Bundan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda 2020-yilda majburiy mehnat holatlariga barham berish bo'yicha 2019-yilga nisbatan yaxshi natijalarga erishildi.

Mehnatni muxofaza qilish bo'yicha rivojlangan davlatlarining aksariyati inson mehnat faoliyati va uning ijtimoiy ximoyasiga alohida e'tibor qaratadi. Jumladan; Germaniya, Italiya, Fransiya, AQSh, Yaponiya kabi davlatlarda insonning salomatligi uning mehnat faoliyati bilan bog'liq ekanligini inobatga olinib, nafaqat hodimlar balki insonlarni sog'ligini muhofaza qilish uchun sug'urta kompaniyalarining roli ham muhim o'rin tutadi.

Munosib mehnat sharoitlarini ta'minlash dasturi XMTning uchta asosiy yo'nalishlari, ya'ni: ishdagi xavfsizlik va ishchilarning salomatligini ta'minlash, ijtimoiy himoyaning minimal talablari va munosib maosh komponentlarini o'z ichiga oladi. Ishdagi xavfsizlik va ishchilarning salomatligini ta'minlash komponenti doirasida XMT O'zbekiston Hukumati va ijtimoiy hamkorlariga mamlakatning mazkur sohadagi huquqiy-me'yoriy bazasini tahlil qilishga yordam berib, tegishli islohotlar borasidagi tavsiyalarini beradi. Ijtimoiy tizimni kengaytirish va takomillashtirish borasida XMT o'zining uch tomonlama hamkorlariga XMTning Ijtimoiy himoyaning minimal talablari borasidagi tavsiyasini amalga oshirish bo'yicha tegishli "yo'l xaritasi"ni ishlab chiqishda

yordam berishi ko'zda tutilgan. Maosh darajasini oshirish borasida munosib mehnat sharoitlarini ta'minlash dasturi doirasida mamlakatda mavjud bo'lgan maosh bo'yicha muhokamalar va uch tomonlama maslahatlashuvlarni o'tkazish mexanizmlarini tahlil qilib, uch tomonlama hamkorlarga eng kam maosh andozalarini o'rnatish borasida muloqot o'rnatish bo'yicha o'z tavsiyalarini ishlab chiqadi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz lozimki, mehnat muhofazasi muhim ahamiyatga ega bo'lgan tadbirlardan biri hisoblanadi. Uning muhimligi inson hayoti va faoliyati bilan bevosita bog'liq ekanligini biz yaxshi bilamiz. Shunday ekan insonning mehnat jarayonidagi xavfsizligi, sihat salomatligi va ish qobiliyatining saqlanishiga qaratilgan tadbirlar mehnat muhofazasining asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Shu kabi vazifalarni bajarish qonun hujjatlarida belgilab qo'yilgan bo'lib, har bir korxonada va tashkilotlar tomonidan mehnat jarayonida qo'llaniladigan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, texnik, sanitar-gigiyena, davolash-profilaktika chora-tadbirlari amalga oshirilib boriladi. Mehnatni muhofaza qilishda va unga qaratilgan tadbirlarda faolligimizni albatta o'rnatilgan tartib qoidalarga amal qilishimiz bilan ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi.

Использованная литература:

1. Shomurotova Sh.M, Mamajonova L.A.“Mehnat muhofazasi” fanidan o'quv uslubiy majmua. T.: 2021
2. <https://en.wikipedia.org/>
3. <https://translated.turbopages.org/>
4. <https://uz.wikiaro.ru/>
5. <http://hudud24.uz/>
6. <https://daryo.uz/>

